

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

31e jaargang juli 1957 no. 7

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie (Editorial)</i>	
<i>Internationaal Accountantscongres 1957</i>	blz. 270
(International Congress of Accountants 1957)	
<i>De accountantopleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam</i>	blz. 271
(The education of the public accountant at the „Vrije Universiteit“ at Amsterdam)	
<i>De spanwijdte van de leiding: als concrete norm fabel of werkelijkheid?</i>	blz. 272
(The span of control: as a concrete norm fable or reality?)	
door Dr. H. J. Kruisinga	
<i>Multiple Management</i>	blz. 280
door Drs. A. Wattel	
<i>De optimale voorraad</i>	blz. 291
(The most efficient stock)	
door J. E. Nater	
<i>Formulierbeheer</i>	blz. 296
(Forms control)	
door F. G. van Duivenbouden	
<i>Boekbesprekingen (Book reviews)</i>	
<i>Beschouwingen ten aanzien van de overdracht van belastingen door</i> <i>Dr. A. C. J. Nouwens</i>	blz. 307
(Examinations with regard to the transfer of taxes by Dr. A. C. J. Nouwens)	
door Prof. Dr. J. Pen	
<i>Algemene bedrijfseconomie I en II door K. J. Groeneveld</i>	blz. 309
(General business economics I en II by K. J. Groeneveld)	
door Prof. Dr. A. I. Diepenhorst	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en be-</i> <i>drijfshuishoudkunde</i>	blz. 311
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	